

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 4 | 11-32 (2017)

O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO ENGENHO DO MURUTUCU (BELÉM-PARÁ-BRASIL)

The consumption of alcoholic beverages at the murutucu sugar cane mill (belém-pará-Brazil)

El consumo de bebidas alcohólicas en el ingenio de murutucu (belém-pará-Brazil)

Débora Amoras Cavalcante

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal do Pará.
Campus Universitário do Guamá. Rua Augusto Corrêa nº 1, Cep 66075110. Belém, Pará, Brasil.
debora.amoras@gmail.com

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

A cultura material faz parte de uma teia de significados que lhe são atribuídos através do comportamento humano, que por sua vez é influenciado pelos aspectos socioculturais do espaço e do tempo nos quais o indivíduo está inserido. Os objetos vinculados ao consumo de bebidas alcoólicas, portanto, estão integrados a essa teia, onde cotidiano, hábitos, crenças, economia e interações sociais de determinada sociedade se refletem neste consumo. A partir disso, o objetivo desta pesquisa é analisar, através dos remanescentes materiais encontrados em escavações arqueológicas no Engenho do Murutucu (Belém-Pará-Brasil), como se dava a prática de beber nos grupos sociais que ocuparam este sítio histórico. O Engenho se estabeleceu, ao longo de mais de trezentos anos na Amazônia do período colonial e pós (séculos XVII-XIX), como um espaço ocupado por grupos sociais e étnicos bastante diversificados - indígenas e africanos escravizados, senhores de engenho, religiosos, militares - constituindo-se em um local que oferece um amplo espectro de vestígios materiais.

Palavras-chave: Arqueologia Histórica na Amazônia, Vidro, Grês, Bebidas Alcoólicas.

ABSTRACT

The material culture is part of a web of meanings attributed to it through human behavior, which, in its turn, is conditioned by the sociocultural aspects of the space and time in which the individual is inserted. The objects related to the consumption of alcoholic beverage, therefore, are integrated to this web, in which the everyday life, habits, beliefs, economy and social interactions of a given society are reflected in such consumption. Thus, the goal of this research is to analyze through the holdover material found in archaeological excavations at the Murutucu Sugar Cane Mill in Belém City, Pará State, Brazil, how the drinking practice took place within the social groups that occupied this historical site. The Sugar Cane Mill established itself, along more than three hundred years of the colonial and post-colonial Amazon (17th-19th centuries), as a space occupied by very diverse social and ethnic groups – Indian and African slaves, sugar mill lords, religious priests – consisting itself as a place that offers a wide range of material vestige.

Keywords: Historical Archaeology of Amazon, Glass, Stoneware, Alcoholic Beverages.

INTRODUÇÃO

A Arqueologia Histórica na Amazônia vem tomando forma no meio acadêmico apenas recentemente, sendo as suas produções científicas bem escassas quando comparadas aos trabalhos da área no resto do país ou à Arqueologia Pré-Colonial na própria região (Costa 2017). A cultura material, ao ser produzida, tem a capacidade de transformarmaterialmente, socialmente e ideologicamente, não sendo apenas o subproduto de interações sociais, mas também ativa e construtora delas (Hodder 1994); os artefatos carregam, portanto, significados que são ao mesmo tempo influenciados pelos indivíduos presentes nessas relações e influenciadores deles. Levando em conta que as pessoas que utilizam esses artefatos estão inseridas em um contexto sociocultural específico, considera-se que esse tipo de fonte possibilita observar uma rede de comportamentos, de hábitos, de crenças e de economia que estão refletidos no uso dos objetos, proporcionando visões alternativas do modo como esses indivíduos percebiam e moldavam suas vidas (Hodder 1994).

Assim, a cultura material personifica relações de poder, preceitos e normas sociais, representando modos de vida e mudanças culturais, com a própria configuração dos artefatos e os seus modos e contextos de utilização agregando valor simbólico aos objetos (Santos 2009).

Diante desse quadro, procurou-se nessa pesquisa avançar nas investigações acerca dos artefatos que circulavam na Belém do século XIX, e que estivessem relacionados com os diversos grupos sociais existentes no período; para isso, foi feito o cruzamento das fontes documental e arqueológica através da análise de anúncios de periódicos belenen-

ses do XIX e de remanescentes materiais encontrados nas escavações do sítio histórico Engenho do Murutucu.

O estudo sobre a cultura material em documentos históricos é necessário frente ao aporte que este tipo de dado pode dar sobre a história de grupos sociais, étnicos, de geração e de gênero subalternos à sociedade hegemônica do local e período pesquisados (Jorge 1990; Rede 1996; Senatore e Zarankin 1996; Loureiro *et al.* 2009). Por outro lado, uma investigação utilizando os preceitos de uma arqueologia documental (Little 1992; Beaudry 1993; Wilkie 2006) é inovador tanto nas pesquisas arqueológicas históricas realizadas na Amazônia, quanto no Brasil (Costa 2010, 2013).

Na arqueologia histórica, os artefatos e os documentos escritos são simultaneamente interdependentes, contraditórios e complementares, e é através dessa relação entre os dois tipos de fonte que poderá ser feita uma interpretação mais dinâmica e complexa do passado (Little 1992). Esse cruzamento de fontes permite identificar as pessoas que consumiam os produtos importados e inferir o que isso simbolizava na sociedade contemporânea (Sales 2010), proporcionando uma visão mais abrangente acerca dos usos dos artefatos na Belém oitocentista, podendo não só acrescentar, mas também contrastar com a interpretação das informações provenientes do material arqueológico (Cavalcante 2014).

A análise das fontes foi direcionada aos anúncios e objetos que estivessem vinculados a bebidas alcoólicas, que no caso do Engenho, restringem-se aos artefatos fabricados em vidro e grês; a delimitação desse objeto de pesquisa deveu-se à possibilidade que estas categorias materiais oferecem para análises de confrontos e das concessões entre forças sociais que são mediadas através dos

diversos usos do álcool, relações essas que podem esclarecer o funcionamento da sociedade em questão (Avelar 2010).

Em relação a isso, Braudel afirma que as bebidas não são apenas alimentos, mas sempre atuam também como estimulantes e dopantes dos quais todas as civilizações necessitam - o vinho é “muitas vezes uma forma de evasão”, o “esquece-males”, o “tira-desgostos” (Braudel 1995) -, servindo por vezes como remédio e como meio de comunicação com o sobrenatural. O ato de beber pode representar tanto a promoção e celebração quanto a contestação e rejeição das normas sociais, estando os objetos contentores de bebidas alcoólicas imbricados nestas relações, manifestando as concepções do grupo social no qual são utilizados, desde a sua identidade e uniformidade, até a sua desagregação e marginalização (Santos 2005). Assim, o consumo de álcool apresenta diversos sentidos mesmo dentro de um único contexto sócio histórico - nutrição, prazer, uso sacro-religioso, elemento mágico, diversão festiva e cotidiana, função medicinal (Soares *et al.* 2016).

Paulo Santos (2005) afirma que nos sítios arqueológicos oitocentistas, os aspectos morfológicos e tecnológicos destes remanescentes materiais estão ligados a determinados ambientes e ao perfil social das pessoas que os utilizaram, apontando as suas práticas cotidianas na medida em que cada grupo social necessita de locais e objetos específicos para consumir as bebidas.

Apesar da inegável importância dessa fonte arqueológica para a compreensão da sociedade e da presença constante desse material nos sítios urbanos do século XIX, as pesquisas sobre o tema não são tão frequentes no Brasil. Paulo Santos atribui isso a dois fatores: em primeiro lugar, à prática comum no Oitocentos de se reutilizar os contentores

de bebida alcoólica para diferentes propósitos, o que dificulta bastante o trabalho do pesquisador na tentativa de atribuir a função e a trajetória de vida dos objetos (Santos 2005), em segundo lugar, a certo “preconceito” dos pesquisadores com relação a objetos que estão vinculados a um ato que eventualmente provocaria “deturpações na faculdade de pensar, por sua contribuição no estímulo ao entusiasmo e, conseqüentemente, a promoção de um afastamento ocasional das virtudes da sabedoria e da moralidade” (Santos 2005).

Além da escassez dos trabalhos voltados para o assunto em questão, entre as pesquisas históricas cujos temas envolvem o consumo ainda é comum que o estudo da cultura material seja ignorado; portanto, faz-se necessário uma interdisciplinaridade entre as duas áreas, já que a arqueologia pode proporcionar rigor metodológico a essas pesquisas e elucidar os padrões de consumo (Mullins 2011). Além disso, os estudos relacionados ao vidro arqueológico ainda se mantêm em sua maioria nos níveis de análise das tecnologias e morfologias dos artefatos, pouco avançando na explicação dos comportamentos dos indivíduos que utilizaram estes objetos (Lima 2002).

Nesse sentido, essa pesquisa pretende se aproximar mais da *arqueologia da prática de consumo de álcool* proposta por Soares *et al.* (2016), cuja análise gira em torno não somente das questões atreladas ao comportamento dos indivíduos que ingerem o álcool, ou apenas da materialidade dos artefatos arqueológicos, mas procura relacionar os dois campos atentando à “construção perceptiva” que está presente no ato de beber em conjunturas específicas, que envolvem normas sociais indicadoras do que se deveria beber e quem poderia beber (Soares *et al.* 2016).

HISTÓRICO DO SÍTIO

O Engenho do Murutucu, localizado na periferia da cidade de Belém-PA (Figuras 1 e 2), foi um dos mais de cem engenhos que se estabeleceram no estuário amazônico durante o período colonial devido ao sucesso da agroindústria canavieira (Marques 2003), e que, ao longo de trezentos anos, constituiu-se em um espaço ocupado por grupos sociais e étnicos bastante diversificados - escravos indígenas e africanos, senhores de engenho, religiosos, revoltosos (Costa 2015) - oferecendo, portanto, um amplo espectro de vestígios materiais. A partir da relativamente pouca documentação histórica conhecida sobre o Engenho, sabe-se que a sua capela, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, foi construída em 1711 pelos frades carmelitas que se assentaram no local, sendo essa a data mais antiga que é encontrada para o sítio nos do-

cumentos; no entanto, análises recentes do material em louça encontrado na escavação de 2014 apontam que o local pode ter sido ocupado desde 1612 (Costa 2017).

Segundo Marques (2003) e Coimbra (2003 *apud* Watrin e Homma 2007), o engenho foi adquirido em 1766 pelo arquiteto italiano Antônio José Landi, que teria conduzido uma reforma na capela do local - na construção estão presentes elementos decorativos característicos do Neoclassicismo (Marques 2003). Em 1835, no auge da Cabanagem, os revoltosos liderados por Vinagre, Angelim e Gavião se refugiaram no engenho, arquitetando o plano para a tomada do centro de Belém; nesse período de guerra o sítio serviu como ponto de contato entre as pessoas que vinham do interior e os moradores da cidade (Raiol 1970; Salles 1992 *apud* Moreira 2010).

Segundo Marques (2003), em um documento de venda do engenho de 1841 estão

Figura 1. Localização da cidade de Belém - PA (Google Earth, 2018).

Figura 2. Localização do sítio Engenho do Murutucu (Google Earth, 2018).

registrados bens relativos ao sistema de produção de açúcar e aguardente, como a roda d'água, moendas de ferro e alambique, bem como a senzala e 48 escravos. Já em 1850, o explorador norte-americano John Esaias Warren teria visitado o local, o que narra em seu livro *Pará: scenes and adventures on the banks of the Amazon*, mencionando "misteriosas ruínas" nas cercanias da cidade de Belém, descrevendo-as como "uma velha e destruída fazenda, inteiramente sepultada na solidão agreste da mata" (Tocantins 1976 *apud* Watrin e Homma 2007).

Apesar do relato, em 1872 há registro de que o engenho estava sendo explorado pela firma Serzedelo & Faria Vivas, de propriedade dos sócios José de Carvalho Serzedelo e Leonardo Augusto de Faria Vivas, e em 1884, encontrava-se em posse da firma de Frederico Pond e Emílio Martins & Cia.

Atualmente, as estruturas remanescentes

do engenho são alguns elementos do sistema motriz - como a calha onde existia a roda d'água -, partes das paredes da casa de engenho e da casa grande, e a capela (Figura 3). Até o momento foram realizadas 06 escavações arqueológicas no local, sendo as três iniciais nas áreas da capela e da casa grande nos anos de 1986, 1996-1997 e 2000, e as três subsequentes, em 2014 - na área da senzala e da lixeira (Figura 4) -, em 2015 - na casa de engenho e na provável cozinha da casa grande, e em 2016 - no final da lixeira e pátio da senzala.

A cultura material do Engenho do Murutucu pode servir de referência para a compreensão da sociedade amazônica e das transformações que ela vivenciou durante os três séculos de funcionamento do local, mostrando como se davam as relações entre os diferentes grupos sociais através da comparação dos remanescentes materiais provenientes das diferentes áreas de con-

Figura 3. Ruínas da capela do Engenho do Murutucu. Foto de Iberê Martins.

Figura 4. Área da provável senzala do Engenho na escavação de 2014. Foto de Iberê Martins.

vivência do Engenho, e também as peculiaridades do comportamento de cada um a partir do modo como estes usavam os objetos, e conseqüentemente os significados que atribuíam a esses artefatos. Isto é especialmente importante no caso dos in-

divíduos escravizados, já que a cultura material representa praticamente o único tipo de fonte em que esse grupo tem sua história registrada pelas próprias mãos, pois, como afirma Hodder (1994), é através das atividades cotidianas que os grupos subor-

dinados - cujas experiências geralmente estão escondidas da linguagem - expressam suas perspectivas.

Considerando que a historicidade do cotidiano pode promover a percepção das ações humanas que organizam a sociedade (Avelar 2010), e que a fonte arqueológica oferece informações sobre esse cotidiano de vários grupos sociais, sendo menos parcial do que outros tipos de documentos geralmente produzidos por setores da elite (Santos 2009), a pesquisa procurou analisar as especificidades do consumo de bebidas alcoólicas entre os indivíduos que viveram no Engenho do Murutucu, tanto os escravizados como os detentores do poder.

DO ESCRITO AO MATERIAL

Na primeira etapa foram utilizados dois jornais belenenses do século XIX para o levantamento de anúncios de bebidas alcoólicas ou de objetos referentes a elas; os jornais *Diário do Gram-Pará* e *Treze de Maio* foram escolhidos como fontes devido às suas edições abrangerem um intervalo de tempo de mais de uma década, permitindo assim a observação de possíveis padrões e mudanças nos dados relativos à cultura material pesquisada. Do *Diário do Gram-Pará* (Figura 5) foram selecionados os anos de 1857, 1867 e 1885 para a amostragem dos anúncios, e do *Treze de Maio* (Figura 6) os anos de 1845, 1855 e 1861.

Figura 5. Anúncio de vinhos importados de Portugal. Jornal Diário do Gram-Pará, 1885 (Hemeroteca Digital Brasileira).

—*Marcos de Lima no largo das Mercêz tem para vender diversas qualidades de conservas alimentarias como sejaõ alcachofas, perdiz, salcixaõ, salças, ervilhas, vitella com cinoilas, rins de carneiro, legumes em vinagre, mostarda, doces em calda de diferentes qualidades, marmelada em bocetas pequenas, vinhos engarrafados de diversas qualidades, licores, serveja superior, tudo proprio para viajantes: frascueiras para licor, olio de linhaça, verniz copal muito superior; assim como tambem chapas d'vidro, os corta e os poem em caizilhos, o que tudo vende por preços commodos; tambem tem muito bom chá preto em pacotes pequenos chegado ultimamente.*

Figura 6. Anúncio de gêneros diversos, dentre eles vinhos engarrafados. Jornal Treze de Maio, 1855 (Hemeroteca Digital Brasileira).

Na segunda etapa foi feita a análise do material arqueológico - fragmentos de vidro (Figura 7) e grês (Figura 8) vinculados a bebidas – encontrado nas campanhas de 1986, 1996-97 e 2000, sendo proveniente das áreas da capela e da casa grande do Engenho

do Murutucu, e na campanha de 2014, proveniente das áreas que se supõe serem a senzala e a lixeira.

Os artefatos foram analisados conforme suas características morfológicas e de técnicas de produção, em categorias como cor, forma, função e tipo de molde para o vidro, e forma, pasta e esmalte para o grês. Em seguida foi utilizado o mesmo método para analisar os anúncios, através do caminho inverso: a partir da data do anúncio, eram atribuídas às bebidas as prováveis características morfológicas e tecnológicas de seus contentores, empregando a cronologia comumente utilizada para o vidro e grês na literatura da Arqueologia Histórica (Newman 1970; Firebaugh 1983; Jones e Sullivan 1989; Maples 1998; Zanettini e Camargo 1999).

A análise foi dividida em três grupos para fins de comparação: Anúncios, Casa/Capela e Senzala/Lixeira - este último subdividido nas três áreas escavadas em 2014, sendo

Figura 7. Fragmentos de garrafas cilíndricas verde-oliva encontrados no sítio em 2014.

Figura 8. Fragmentos de garrafas de grês encontrados no sítio em 2014.

as áreas 1 e 2 correspondentes à senzala e a área 3 à lixeira. Os dados resultantes foram interpretados com base na bibliografia selecionada sobre consumo alcoólico, grês e vidro arqueológico, bem como sobre a reutilização destes objetos, tema cuja importância é evidenciada na literatura que trata das garrafas nos registros arqueológicos.

As garrafas de vidro são uma das categorias de artefatos mais frequentemente en-

contradas nos sítios arqueológicos históricos, e apesar disso, a bibliografia brasileira sobre esses objetos ainda se encontra atrasada com relação ao que é produzido aqui sobre outras categorias materiais como as louças (Lima 2002).

A cronologia das técnicas de fabricação do vidro que será apresentada se refere às indústrias europeias e norte-americanas, já que a produção de vidro no Brasil só vai dar

os seus primeiros passos a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa, e ainda assim durante todo o século XIX ela vai se constituir apenas de iniciativas pioneiras e descobertas de jazidas de areias. Portanto, a grande maioria dos objetos em vidro utilizados no país até o início do século XX é importada da Europa e América do Norte (Zanettini e Camargo 1999).

Em relação a Belém, esses objetos vêm principalmente de Portugal, França, Inglaterra e Estados Unidos, cujas embarcações passam a movimentar bastante o porto da cidade a partir de 1808, quando é promulgada a carta régia que permite a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas de Portugal. Essa circulação de navios estrangeiros se intensifica a partir de 1840 - com o fim da Cabanagem - e mais ainda no início da década de 1850, com o aumento da exportação da borracha. O porto belenense, em meados do Oitocentos, chegou a ser o quinto mais intenso do país com relação ao comércio de importação (Bastos 1937 *apud* Sales e Mourão 2013).

A série de inovações tecnológicas que se inicia nas indústrias vidreiras europeias e norte-americanas a partir do século XIX vai homogeneizar a produção dos recipientes e deixar-lhes marcas morfológicas bem características, que são o ponto de partida para determinar a datação destes objetos e a função para a qual foram fabricados. Essas marcas se constituem nas categorias de análise utilizadas aqui com os fragmentos em vidro, sendo elas cor, forma, função, tipo de molde, pontel, lábio, fechamento e gravação.

As cores não são o melhor critério de análise para a datação, já que o período de fabricação de algumas se estende por muito tempo, como no caso das cores naturais do vidro - tons de verde oliva e âmbar - que perdura desde o início da sua produção até hoje

(Costa 2015); no entanto, elas podem dar alguns indícios da função do objeto. Os vidros coloridos artificialmente, por exemplo, eram bem caros durante o século XIX e por isso eram destinados mais para objetos decorativos e de serviço de mesa; daí a raridade de vidros em cores como azul, vermelho e branco na maioria dos sítios arqueológicos (Firebaugh 1983).

O vidro incolor começou a ser produzido somente nas últimas décadas do século XIX, quando iniciou-se uma demanda cada vez maior por parte dos consumidores por recipientes de alimentos e bebidas que permitiam a visibilidade do seu conteúdo (Firebaugh 1983); a partir de 1870 ele foi se tornando menos raro, sendo mais frequentemente datado do final do XIX e início do XX.

Para as bebidas alcoólicas, a grande maioria das garrafas durante o Oitocentos era produzida em tons que vão do verde oliva ao verde escuro, já que essa coloração protegia a bebida contra os raios ultravioletas e a adição de corantes se tornava desnecessária (Santos 2005).

A categoria “forma” se limita, no caso das bebidas alcoólicas, às garrafas cilíndricas e quadradas e aos copos e taças, que refletem na função dos artefatos: em geral, as bebidas fermentadas eram armazenadas em garrafas cilíndricas e as destiladas em garrafas quadradas (Santos 2005); os copos e taças são categorizados como “serviço de mesa” em relação à sua função.

As garrafas de vidro eram todas fabricadas por sopro livre até o final do século XVIII, quando os moldes passam a ser utilizados largamente na produção. O tipo de molde no qual foi fabricado o contentor é determinado a partir de linhas que ele deixava no objeto no momento de sua fabricação; ele podia ser molde mergulhado (1690-1850); de 2 partes (1750-1880); de 3

partes com base móvel, ou base em copo ou ombro móvel (1810-1870); torneado (1870-1920); de máquina semiautomática (1880-1904); e de máquina automática (1904-1930). Para os copos e taças, utilizava-se o molde ótico/pressão (Costa 2015).

Quanto ao pontel, ele consistia em um bastão que era fixado à base da garrafa para sustentá-la enquanto o vidreiro modelava o gargalo; após ser retirado, o pontel deixava uma marca semelhante a um círculo no fundo do objeto. Os pontéis eram feitos de materiais variados, podendo ter uma ponta de vidro, de areia, de metal ou com o próprio tubo de soprar o vidro sendo usado para tal, cada um deixando traços específicos na base da garrafa. Os diversos tipos de pontéis foram usados simultaneamente até cerca de 1850/60, quando o *snap case* passa a dominar a produção vidreira: criado em 1840, consistia em uma ferramenta em forma de garra que segurava o corpo da garrafa para que o gargalo fosse finalizado, e assim, dispensava o uso de pontéis (Zanettini e Camargo 1999; Costa 2015).

Em relação às terminações dos gargalos, predominava na indústria vidreira até 1830 o lábio cortado, com acabamento simples, feito com um tipo especial de tesoura; este foi cedendo lugar ao chamado lábio aplicado, terminação fortalecida através da aplicação de uma tira de vidro ao redor do gargalo, que o reforçava para o fechamento com rolhas. Os lábios aplicados foram gradualmente sendo substituídos por uma ferramenta denominada *lipping tool* (ferro de tornear ou marisar), surgida nos EUA em 1840, que melhorava o acabamento dos gargalos a partir da aplicação de uma segunda camada de vidro que em seguida era torneada com o instrumento, ficando com alguns traços horizontais ao longo de sua superfície. O *lipping tool* só é substituído quando é iniciada

a produção de garrafas nas máquinas automáticas, em 1904 (Zanettini e Camargo 1999; Santos 2005; Costa 2015).

O tipo de fechamento padrão para os contentores de bebidas alcoólicas até a primeira metade do século XIX foi a rolha interna, dada a sua eficiência em evitar vazamentos; embora a partir da década de 1860 várias tentativas de novas vedações tenham sido testadas, as rolhas mantiveram sua predominância pelo menos até o início do século XX (Jones e Sullivan 1989; Firebaugh 1983).

O tipo de gravação se refere às inscrições que as garrafas apresentam, geralmente contendo as logomarcas dos fabricantes ou informações do produto; elas são mais comuns na segunda metade do XIX, com o *snap case* facilitando as gravações nas bases dos recipientes, sendo que a partir de 1860 também se passa a fazer inscrições no corpo das garrafas, através de painéis que eram aplicados em moldes nos objetos (Zanettini e Camargo 1999; Santos 2005).

Segundo Newman (1970), a data estipulada para uma determinada inovação tecnológica das garrafas de vidro não pode ser usada também como o período de abandono da técnica anterior, já que vários fatores atuam até que a nova técnica seja disseminada. Esses fatores incluem os possíveis atrasos de determinados fabricantes em adotarem a inovação, os estoques existentes de garrafas fabricadas com uma técnica anterior que ainda serão vendidas ou revendidas, o tempo de transporte dos objetos até o local em que serão usados, e a possibilidade de reuso das garrafas antes de serem descartadas.

Assim, quando aplicada aos fragmentos encontrados no Engenho do Murutucu, a cronologia apresentada serve apenas como estimativa do período em que os objetos foram utilizados, já que, nesse caso, influencia especialmente o tempo de importação dos

artefatos de outros países até Belém, bem como a reutilização deles, que era prática comum no contexto brasileiro, principalmente a partir de meados do século XIX, quando as garrafas - de vidro e de grês - eram bastante valorizadas devido à possibilidade de reuso delas na comercialização de artigos domésticos como azeite, vinagre e mel (Santos 2005). Da mesma forma, as características que foram atribuídas a os contentores das bebidas anunciadas nos jornais não são as únicas possíveis, haja vista a multiplicidade de fatores que podem ter interferido no processo de fabricação, transporte e utilização dos objetos.

Fabricado desde o século XVI, mas sendo pouco frequente nos contextos arqueológicos históricos, o grês é uma cerâmica tradicionalmente europeia proveniente principalmente da Inglaterra, Holanda e Alemanha, sendo mais comum na forma de garrafas, garrafões e botijas (Brancante 1981 *apud* Souza 2013), e importadas para o Brasil essencialmente para o armazenamento de genebra, cerveja e aguardente. Embora não haja consenso quanto ao período em que o grês começou a ser utilizado no Brasil, Paulo

Santos (2005) verificou que em Porto Alegre esses contentores começam a aparecer nas fontes históricas na década de 1830, sendo que a partir da segunda metade do século XIX as botijas para genebra começam a ser gradualmente substituídas pelas garrafas de vidro para armazenar a bebida.

DO MATERIAL AO ESCRITO

Nos jornais pesquisados, 97% dos anúncios levantados correspondem a bebidas alcoólicas e os demais a objetos de serviço de mesa relacionados a elas; dentre os anúncios de bebidas, 88% correspondem ao armazenamento em garrafas de vidro e o restante em garrafas de grês. Na casa grande e na capela, 92% da amostra relacionada ao consumo alcoólico é composta por fragmentos de vidro e 8% por fragmentos de grês, e no total das áreas da senzala e da lixeira, essa amostra é composta de 89% de vidro e 11% de grês (Figura 9).

Comparando as ocorrências dessas duas categorias materiais, nos três grupos analisados foram encontradas proporções se-

Figura 9. Quantidades das categorias vidro e grês encontradas no sítio e nos jornais.

melhantes, com cerca de 90% da amostra composta por garrafas de vidro e 10% de garrafas de grês, o que condiz com a pouca frequência deste último que em geral é encontrada em sítios arqueológicos históricos.

Entre o vidro, a predominância nos três grupos foi de garrafas cilíndricas na cor verde oliva, sendo que em todos há também uma quantidade significativa de garrafas quadradas. Além do verde oliva, também se sobressaíram fragmentos verde escuros, verde bandeira e incolores, com a área da lixeira apresentando maior diversidade de cores.

Nas categorias forma e função, os grupos Casa/Capela e Senzala/Lixeira apresentam a mesma proporção de fragmentos: cerca de 90% de cada amostra é composto por garrafas cilíndricas/bebidas fermentadas, seguido por 10% de garrafas quadradas/bebidas destiladas, e no caso da Casa/Capela, com apenas 1% sendo de copos ou taças/serviço de mesa; no grupo Senzala/Lixeira foi encontrada apenas 1 taça. Essa proporção do material arqueológico parece refletir o que era anunciado nos jornais, onde 73% da amostra corresponde a anúncios de vi-

nhos e champanhes, 23% a anúncios de genebra e licores, e apenas 4% ao serviço de mesa - licoreiros, cálices e copos de medida (Figura 10).

A grande quantidade de fragmentos cujo molde não pôde ser definido, devido aos tamanhos muito pequenos, dificultou a comparação desta categoria entre as amostras, porém, dentre os artefatos com molde identificado, predominou no grupo Casa/Capela o de três partes com base móvel, seguido de perto pelo mergulhado, e com quantidade significativa dos soprado livre e três partes com ombro móvel. No grupo Senzala/Lixeira, a predominância foi do molde torneado, seguido pelo de três partes com ombro móvel e de três partes com base móvel (Figura 11).

Em relação aos anúncios, essa categorização foi dificultada devido à delimitação temporal do uso de cada tipo de molde ser bastante complexa, e não haver consenso entre os autores especializados (Zanettini e Camargo 1999); assim, com exceção dos anúncios de 1885 (para os quais foi atribuído o molde torneado), não foi definido apenas um tipo de molde por bebida, sendo

Figura 10. Proporção das funções atribuídas aos objetos de vidro do sítio e dos jornais.

que os mais prováveis em que a maioria dos artefatos dos jornais deve ter sido fabricada são os de duas ou três partes.

Na categoria pontel, a predominância nos anúncios e na Senzala/Lixeira é de garrafas fabricadas com o *snap case*, sendo que na Casa/Capela há quantidade significativa tanto de garrafas feitas com essa ferramenta quanto com marcas de pontéis (Figura 12).

Em relação ao tipo de lábio, o uso do *lip-ping tool* para fazer o acabamento dos gargalos se destacou nos três grupos; entre

as gravações, predominaram no material arqueológico as de molde na base, com quantidades significativas das de molde no corpo, sendo essa proporção inversa nos anúncios.

Dentro da categoria grês destacou-se no total dos grupos Casa/Capela e Senzala/Lixeira (Figura 13) o esmalte *albany slip*, utilizado nas garrafas de grês no período de 1830 a 1925, seguido de perto pelo *bristol slip*, utilizado de 1880 a 1925 (Raycraft e Raycraft 1990 *apud* Maples 1998). Devido à

Figura 11. Proporção dos moldes atribuídos aos objetos de vidro do sítio e dos jornais.

Figura 12. Proporção dos tipos de pontel atribuídos aos objetos de vidro do sítio e dos jornais.

Figura 13. Proporção dos tipos de esmalte atribuídos aos objetos de grês do sítio e dos jornais.

amostra dos anúncios de 1885 não ter apresentado nenhuma bebida associada ao grês, só foi atribuído a este grupo o *albany slip*.

A proporção das categorias molde, pontel e lábio indica uma tendência da amostra da Senzala/Lixeira à segunda metade do século XIX, devido à preponderância dos moldes torneados (1870), do *snap case* (1850) e do *lipping tool* (1840), bem como do número considerável de fragmentos incolores. Já para a amostra da Casa/Capela, o número de fragmentos anteriores e posteriores a 1850 se encontra mais equilibrado, indicando maior abrangência com relação à datação, contendo garrafas fabricadas ainda em sopro livre e também feitas em máquinas semiautomáticas e automáticas.

A grande presença de fragmentos com molde torneado entre as garrafas aponta para a importação mais frequente desses objetos de vidro durante o século XIX, o que condiz com o contexto observado para a região, já que, apesar de o Engenho do Murutucu ter uma ocupação que recua até o século XVII, no Brasil na primeira metade do Oitocentos o preço dos artigos fabricados neste material ainda era extremamente

alto (Santos 2005), fazendo sentido, portanto, a maior presença desses artefatos em época mais recente do sítio, quando o custo deles já havia barateado.

A proporção encontrada para as funções dos artefatos - a quantidade muito pequena de objetos de serviço de mesa em relação às garrafas - mostra uma tendência observada nas importações que chegavam ao porto do Pará no Oitocentos: segundo Mália Sales, na década de 1840 os objetos de vidro em geral vinham em 35% das viagens de navios portugueses, e as bebidas em 93% (Sales 2010), já nos navios franceses o vidro estava presente em 33,5% das viagens e as bebidas em 81%, sendo menos de 4% dos gastos relacionados aos objetos de vidro (Sales 2010). Além dos altos preços desse material, isto também pode estar relacionado à menor preocupação da sociedade do período em investir em objetos requintados para o ambiente doméstico, como foi observado por Luiz Antonio Guimarães (2006) em inventários de famílias belenenses da primeira metade do XIX, onde os gastos com objetos domésticos não ocupam valor significativo das posses tanto das famílias

menos abastadas como das com melhores condições financeiras.

Essa tendência pode explicar a presença de menos de 1% de taças - objetos mais voltados para o requinte - dentre os fragmentos encontrados em todas as áreas escavadas no Engenho do Murutucu.

AS BEBIDAS NA AMAZÔNIA OITOCENTISTA

No século XIX, a movimentação no porto de Belém se constituía muito mais de embarcações estrangeiras do que nacionais, e as bebidas alcoólicas eram um dos produtos mais frequentes nesse mercado de importação. Nos navios franceses, ingleses e portugueses elas estavam presentes em mais da metade das viagens, e nestes últimos a frequência chegava a 90% na década de 1840, sendo os vinhos tinto e branco os produtos com os quais mais se gastava na importação de Portugal (Sales 2010).

Nos navios franceses as bebidas chegavam em 81% das viagens e eram as de maior diversidade, trazendo também os vinhos branco e tinto, além dos vinhos Bordeaux e moscatel, licor, champanhe e genebra, e da Inglaterra vinha basicamente a cerveja, com frequência de 59% (Sales 2010).

Apesar da grande quantidade de vinhos importados, essa bebida ainda se restringia praticamente aos setores da elite, sendo os de origem portuguesa consumidos basicamente nos engenhos e apreciados também pelo seu valor terapêutico (Souza 2004). Já o consumo dos vinhos franceses estava mais ligado a uma noção de requinte, que em geral estava relacionada com os produtos diferenciados que chegavam da França e que não eram comumente comercializados pelos outros países; dentre esses estavam,

além de alguns tipos de vinho, também vidros para espelho e vidraças e garrações de vidro, bem como leques, lenços, chapéus de seda e porcelana (Sales 2010), que incorporavam essencialmente uma noção de “civilização”, eram símbolos do “desenvolvimento” europeu que chegava a Belém.

Tradicionalmente, o consumo de vinho é visto com tolerância; Mircea Eliade afirma que desde a Antiguidade a bebida carrega significados positivos dentro do âmbito mitológico e religioso: o vinho simbolizava juventude, vida eterna e sabedoria, e a vinha era a expressão vegetal da imortalidade e a árvore da ciência do bem e do mal (Eliade 1998). Ricardo Souza define o vinho como uma bebida social, relacionada aos eventos festivos e às celebrações, cujo consumo normalmente não é relacionado à embriaguez, mas celebrado e cultuado inclusive na esfera religiosa (Souza 2004).

Ao analisar o surgimento da produção de vinho paulista no século XIX, Graciela Oliver destaca a relação dessa atividade com o discurso de constituição da nação progressista, onde a produção nacional de vinho trazia *status* ao seu produtor - sendo representante de uma tradição europeia e cristã - e que foi influenciada pelas teorias científicas da época: as teorias humorais reforçaram o conceito do vinho como uma bebida saudável, e a regulamentação da sua produção se deu a partir das ideias de raça e evolução, com a hibridização entre as variedades de uvas sendo comparada à miscigenação humana e considerada imprópria ao progresso (Oliver 2007).

A forma de consumir o vinho também era objeto de preocupação da elite oitocentista, que se empenhou em demarcar limites sociais através de regras de comensalidade, quando o jantar se tornou o mais importante dos deveres sociais com um

protocolo rígido a ser seguido, contribuindo para a multiplicação da produção e do consumo dos manuais de comportamento (Lima 1995). Esses manuais apresentavam a forma “correta” de se servir vinhos finos no jantar, basicamente os estrangeiros (Souza 2004).

As diferentes bebidas alcoólicas não eram, portanto, vistas da mesma maneira no âmbito social, mesmo que os efeitos fisiológicos fossem similares (Dietler 2006 *apud* Soares *et al* 2016). Nas pesquisas que lidam com o consumo alcoólico, é comum a menção às posições opostas que o vinho e a cachaça/aguardente adquiriram nos contextos sociais do Brasil colonial até o Oitocentos: enquanto o vinho era a “bebida de cidade, bebida de festa, bebida de rico” que “nunca chegou continuamente, pelo preço e ambiente, a ser bebida do povo e das classes médias” (Cascardo 1983 *apud* Souza 2004), a cachaça estava ligada ao âmbito do popular, do cotidiano e do consumo individual. No contexto das ideias higienistas e progressistas do século XIX, a produção e o consumo do vinho eram, então, associados às “civilizações avançadas”, enquanto que a cachaça, relacionada ao passado colonial, era sinônimo de atraso (Oliver 2007).

Nessas pesquisas também é constantemente mencionada a posição da cachaça ou aguardente proveniente da cana de açúcar, durante o período colonial até o início do século XX, como a bebida tipicamente consumida pelos grupos subalternos no Brasil. Durante esse período, a cachaça adquiriu o status de “bebida dos marginalizados”, sendo a sua distribuição e venda na maior parte feita na clandestinidade; a própria produção da bebida estava associada às engenhocas - engenhos de pequeno porte que geralmente não tinham condições financeiras nem tecnológicas para produzir açúcar

e por isso se dedicavam à bebida e à rapadura, com a venda desses produtos voltada para o mercado interno, em contraposição aos grandes engenhos que priorizavam a produção do açúcar para o mercado externo (Souza 2004).

Apesar dessa oposição entre os dois tipos de produção, nos engenhos baianos era a aguardente o que proporcionava mais lucro e os ajudava a atravessar os momentos de crise, sendo no Rio de Janeiro o principal produto dos engenhos e com grande parte de sua produção destinada ao comércio de escravos com Angola, quando era usada como artigo de troca (Schwartz 1988 *apud* Avelar 2010).

Os consumidores da cachaça brasileira eram em sua maioria escravos e homens livres pobres, e foi este o alcoolismo que se tornou socialmente condenável, ao passo que o consumo etílico de vinhos e aguardentes portuguesas pelas elites dificilmente era passível de críticas (Souza 2004). Ao contrário do vinho, a cachaça foi constantemente associada a embriaguez, vício, perda de juízo, problemas de saúde, periculosidade e fonte de arruaças (Avelar 2010).

Entre os indivíduos escravizados, o consumo da cachaça foi particularmente alto, apresentando, por vezes, um caráter dicotômico: ao mesmo tempo em que ela era oferecida a eles pelos próprios senhores para incentivar o trabalho ou como prêmio em certas ocasiões (Cascardo 1983 *apud* Souza 2004), esse gesto era visto com desconfiança por parte da elite, já que poderia incentivar a rebeldia (Souza 2004).

A preocupação dos senhores com a ebridade dos escravos era constante, havendo recomendações quanto à concessão da bebida a eles, como pode ser constatado na obra de André João Antonil sobre os engenhos do recôncavo baiano, onde o jesuíta sugere

a concessão da garapa doce (não alcoólica) aos escravos ao invés da garapa azeda ou água ardente, já que a doce “não lhes faz dano, e com ela fazem seus resgates com os que a troco lhes dão farinha, feijões, aipins e batatas”. No entanto, o mesmo jesuíta recomenda depois a distribuição ordenada da própria garapa azeda aos escravos, estabelecendo uma quantidade para o consumo que não acarretasse na embriaguez (Antonil 1969 *apud* Avelar 2010).

Para Avelar, essa concessão da bebida alcoólica se dava devido aos escravos já consumirem a cachaça com certa autonomia e sem uma forma eficaz de coibição, o que provavelmente era feito a partir do desvio clandestino de uma parte do mel da cana para a produção da bebida, realizado através de uma rede de solidariedade entre os escravos e que fazia parte das relações comerciais não monetizadas entre eles, as quais não eram mediadas pelos senhores. O autor destaca que a distribuição de bebida com o aval dos donos do engenho se constituiu em uma estratégia diferente da violência física paramanter a ordem social, usando o álcool como uma espécie de mediador das relações, que ao mesmo tempo tinha função recreacional que aliviava os excessos do trabalho e servia para controlar o comportamento do indivíduo escravizado (Avelar 2010).

Além disso, a aguardente também tinha função medicinal: era comumente vista como bebida fortificante que teria valor nutritivo e serviria de proteção ao corpo contra certas doenças, sendo muitas vezes indicada a sua ingestão como remédio (Souza 2004).

As garrafas encontradas no Engenho do Murutucu apontam para o alto consumo de vinho no local, o que é respaldado pela frequente importação dessa bebida presen-

te nos jornais paraenses; no entanto, esses artefatos não podem ser considerados um guia direto para deduzir como o comportamento do consumidor, já que todo o processo que envolve o consumo, o descarte e o achado arqueológico é bastante complexo (Busch 1987). A forma das garrafas não indica necessariamente o que elas continham (Santos 2005), visto que a reutilização desses objetos para o armazenamento de outros líquidos e mesmo alimentos sólidos diferentes dos quais eles continham originalmente é bem comum (Soares *et al.* 2016).

A presença nas áreas escavadas do sítio de fragmentos de garrafas posteriores a 1870 no mesmo nível do solo de fragmentos datados do final do século XVIII e início do XIX indicam que eles podem ter sido descartados na mesma época e que, portanto, as garrafas mais antigas teriam sido usadas por várias décadas. Hill (1982 *apud* Santos 2005) afirma que essa presença de um grande intervalo de tempo entre o período de produção do artefato e a sua deposição no registro arqueológico é uma pista que indica reciclagem; a preservação das garrafas por bastante tempo condiz também com o status de artigo de alto valor que elas tinham no início do XIX.

Levando em conta os significados sociais que o consumo do vinho e da cachaça representavam até o século XIX, é mais provável que as garrafas encontradas na área da senzala tenham sido reutilizadas pelos indivíduos escravizados que viviam no local para beber a aguardente produzida no próprio Engenho, ou mesmo armazenar alimentos. A inexistência de um tipo de contentor específico para a cachaça, devido à clandestinidade da maior parte de sua produção e à condenação social do seu consumo (Santos 2005), também indica a possibilidade do reuso de recipientes com

outra função para acondicionar essa bebida. Nos inventários de comerciantes de Porto Alegre pesquisados por Paulo Santos, por exemplo, as menções à aguardente estão sempre relacionadas com as pipas e medidas, não citando garrafas específicas destinadas a armazená-la; os documentos também mencionam o retorno para os vendedores de garrafas vazias que eram em sua maioria reutilizadas para armazenar outras bebidas alcoólicas (Santos 2005).

Em relação aos artefatos em grês encontrados na área da senzala, é provável que a sua utilização tenha tido o mesmo objetivo das de vidro, já que essas garrafas eram especialmente apreciadas pela sua maior durabilidade e menor preço em relação ao vidro, e pela sua capacidade de conservação do sabor da bebida (Souza 2013). As garrafas de grês eram comumente importadas e reaproveitadas no Brasil para o acondicionamento de bebidas da produção local (Lima 1989 *apud* Souza 2013), principalmente a aguardente de cana.

A ingestão de cachaça entre os escravos no Engenho do Murutucu pode apresentar vários sentidos: o aumento da resistência ao intenso ritmo de trabalho, a função recreacional e a medicinal já mencionados anteriormente, sendo que esses significados eram provavelmente compartilhados pelos senhores do engenho, caso ocorresse a prática da distribuição da bebida. Além disso, outro sentido atribuído à cachaça pelos próprios indivíduos escravizados pode ter permeado esse consumo: a identificação mútua como grupo subalterno.

Soares *et al.* (2016) sugerem que a ingestão da bebida alcoólica em um determinado grupo social pode ser entendida também como ato coletivo que indica um traço identitário elegido por essas pessoas para lidar com si mesmo e com outros grupos.

Esse ato coletivo é reforçado pela presença reduzida de copos no material arqueológico, já que a circulação de um mesmo copo entre várias pessoas durante o consumo da bebida reforçaria laços de identidade e aspectos sociais dessa atividade (Lawrence 2006 *apud* Soares *et al.* 2016).

De forma similar, o ato de beber entre os escravos no Murutucu geraria sentimentos de pertença social nos participantes, no sentido de que representaria uma experiência compartilhada mais restritamente entre essas pessoas - reforçada pela presença quase nula de taças e copos na área da senzala, bem como pelo entendimento da cachaça como “bebida dos marginalizados”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os remanescentes materiais do Engenho do Murutucu oferecem indícios acerca das práticas relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas entre os diversos grupos sociais que viveram no local; se analisados isoladamente, porém, esses artefatos podem limitar as interpretações. Nesse contexto, o confronto com outras fontes sobre o consumo alcoólico é fundamental para alcançar maior complexidade na análise da evidência arqueológica, principalmente em relação à reutilização das garrafas.

A análise conjunta das fontes arqueológica e documental utilizadas na pesquisa permitiu identificar possíveis hábitos de consumo alcoólico dos moradores do local: a ingestão do vinho, bebida mais representativa do espaço da casa grande e dos membros do grupo dominante, como os senhores do Engenho, cujo consumo estava ligado às noções de requinte e distinção de sua posição social privilegiada, e a cachaça, mais característica do espaço da senzala e

dos grupos subalternos, ligada ao conceito do popular, do comum e da embriaguez que era condenável.

Entre os indivíduos escravizados, é provável que ocorresse o consumo da cachaça produzida localmente, sendo ela em parte fabricada clandestinamente através da cooperação entre os membros desse grupo, ou mesmo oferecida a eles pelos próprios senhores do Engenho como uma forma de manter a ordem, ao mesmo tempo incentivando o trabalho e servindo como alívio para as condições em que eram tratados; a bebida era então possivelmente armazenada em garrafas de vinho reutilizadas, quando estas não possuíam mais alto valor comercial. A ingestão da cachaça pode ter representado também para essas pessoas um tipo de identificação social -haja vista a sua posição como bebida dos marginalizados -, gerando neste grupo sentimentos de sociabilidade, solidariedade e autorreconhecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Avelar, L. E. B. 2010. *A moderação em excesso: estudo sobre a história das bebidas na sociedade colonial*. Dissertação, USP, São Paulo.
- Beaudry, M. C. 1993. *Documentary archaeology in the New World*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Braudel, F. 1995. *Civilização Material e Capitalismo, Séculos XV-XVIII*. Martins Fontes, São Paulo.
- Busch, J. 1987. Second time around: A look at bottle reuse. *Historical Archaeology* 21:67-80.
- Cavalcante, D.A. 2014. *A Cultura Material em Documentos Históricos do século XIX em Belém*. Relatório Final de Bolsa de Iniciação Científica, UFPA, Belém.
- Costa, D. M. 2010. Arqueologias Históricas: um panorama temporal e espacial. *Vestígios - Revista latino-americana de arqueologia histórica* 4(2):8-38.
2013. *Arqueologia dos Subalternos no Engenho do Murutucu*. Projeto de Pesquisa, UFPA, Belém.
2015. *Relatório Final da Campanha de Julho de 2014: Sítio Arqueológico Histórico Engenho do Murutucu*. Relatório Final de projeto de pesquisa, UFPA, Belém.
2017. Historical Archaeology in the Amazon: the Murutucu Sugar Cane Mill Field School Project. *International Journal of Historical Archaeology* 21(1):1-16.
- Eliade, M. 1998. *Tratado de História das Religiões*. Martins Fontes, São Paulo.
- Firebaugh, G.S. 1983. An archaeologist's guide to the historical evolution of glass bottle technology. *Southwestern Lore* 49 (2): 9-29.
- Guimarães, L. A. V. 2006. *As casas & as coisas: um estudo sobre vida material e domesticidade nas moradias de Belém - 1800-1850*. Dissertação, UFPA, Belém.
- Hodder, I. 1994. The interpretation of documents and material culture. Em *Handbook of qualitative research*: 393-402, editado por Denzin, N.K. e Y.S. Lincoln. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
- Jones, O. e C. Sullivan. 1989. *The Parks Canada Glass Glossary for the Description of Containers, Tableware, Flat Glass, and Closures*. (*Studies in Archaeology, Architecture, and History*). National Historic Parks and Sites Branch, Parks Canada, Ottawa.
- Jorge, V. O. 1990. Arqueologia e História: Algumas Reflexões Prévias. *Revista da Faculdade de Letras: História* 2 (7): 367-374.
- Little, B. J. 1992. *Text-aided archaeology*. CRC Press Llc, Boca Ratón.
- Lima, T. 1995. Pratos e mais pratos: louças domésticas, divisões culturais e limites sociais no Rio de Janeiro, século XIX. *Anais do Museu Paulista* 3 (1):129-191.
2002. Tecnologia demais, comportamento de menos: o olhar da arqueologia sobre vidros históricos. *Canindé, Xingó* 2: 283-290.
- Loureiro, M. L. D. N. M., J. M. M. Loureiro e S. D. Silva. 2009. Apontamentos sobre Objetos Técnicos como Documentos. 10º Encontro Nacional da Associação Nacional de Ciência da Informação e Biblioteconomia: 1-13. João Pessoa.
- Maples, T. C. 1998. Dating Guide to Historic Artifacts. *Ohio Valley Historical Archaeology* 13: 106-116.
- Marques, F. L. T. 2003. Organização Espacial e Cultura Material no Engenho Murutucu: uma abordagem arqueológica. 1º Simpósio Internacional Landi e o Século XVIII na Amazônia: 1-8, Belém.
- Moreira, N. S. L. 2010. *Cidadania e Gestão de Preservação do Patrimônio Histórico Público Sociocultural: o caso do Engenho do Murutucu em Belém do Pará*. Dissertação, UNAMA, Belém.
- Mullins, P. R. 2011. The archaeology of consumption. *Annual Review of Anthropology* 40: 133-144.

- Newman, T. S. 1970. A dating key for post-eighteenth century bottles. *Historical Archaeology* 4: 70-75.
- Oliver, G. S. 2007. Debates científicos e a produção do vinho paulista, 1890-1930. *Revista Brasileira de História* 27 (54): 239-260.
- Rede, M. 1996. História a partir das coisas: tendências recentes nos estudos de cultura material. *Anais do Museu Paulista* 4: 265-282.
- Sales, M. A. F. 2010. *Viagem das coisas e das ideias: o movimento das embarcações e produtos estrangeiros nos meados da Belém Oitocentista*. Dissertação, UFPA, Belém
- Sales, M. A. F. e L. Mourão. 2013. Hierarquias, fortunas e artigos importados em Belém, 1840-1870. *Revista Trilhas da História* 2 (4): 24-47.
- Santos, P. 2005. *Contentores de bebidas Alcoólicas: Usos e Significados na Porto Alegre oitocentista*. Dissertação, PUC-Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
2009. *Mensagens nas garrafas: o prático e o simbólico no consumo de bebidas em Porto Alegre (1875-1930)*. Tese, PUC-Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Senatore, M. X. e A. Zarankin. 1996. Perspectivas Metodológicas en Arqueología Histórica: Reflexiones sobre la utilización de la evidencia documental. *Páginas sobre Hispanoamérica Colonial, Sociedad y Cultura* 3:113-122.
- Soares, F. C., L. A. Rosa, T. C. Jóia e W. L. Pena. 2016. A (des) Construção da Embriaguez em Solos Antárticos. Em *Comida, cultura e sociedade: Arqueologia da alimentação no Mundo Moderno*: 139-168, editado por SOARES, F. C. Editora da UFPE, Recife.
- Souza, R. A. 2013. Grés, vinho e imigração: arqueologia de uma produção vitivinícola, São Paulo, 1920-1950. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Humanas* 8 (1): 39-58.
- Souza, R. L. 2004. Cachaça, vinho, cerveja: da Colônia ao século XX. *Revista Estudos Históricos* 1 (33): 56-75.
- Watrin, O .S. e A. K. O.Homma. 2007. *Evolução do uso da terra do Engenho Murutucu: história, geografia e ecologia*. EMBRAPA Amazônia Oriental, Belém.
- Wilkie, L. A. 2006. Documentary Archaeology. Em *The Cambridge Companion to Historical Archaeology*: 13-33, editado por D. Hicks e M. C. Beaudry. Cambridge University Press, Cambridge.
- Zanettini, P. E. e P. F. B. Camargo. 1999. *Cacos e mais cacos de vidro: o que fazer com eles?* Zanettini Arqueologia, São Paulo.